

1º CONGRESSO DE ESTUDOS SOBRE ORGANIZAÇÕES E CONTROLADORIA

INTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

DE 05 A 09 DE NOVEMBRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO
CAMPUS DE IRATI
CAMPUS AVANÇADO DE PRUDENTÓPOLIS

MÉTODO DE CUSTEIO DO CICLO DE VIDA ADICIONADO – CCV ADD - COMO ALTERNATIVA DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS BIOLÓGICOS: UMA ANÁLISE DE CUSTOS E RESULTADOS NA CULTURA DO *PINUS TAEDA*

Fatima Luana Zielinski; Telma Regina Stroparo

Contabilidade de custos: Método de custeio

RESUMO: Com objetivo de apresentar a aplicação do Método de Custeio do Ciclo de Vida Adicionado CCV Add como alternativa na mensuração de um ativo biológico, a presente pesquisa trata de alternativas de mensuração do *Pinus taeda*. Metodologicamente, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem quantitativa, bibliográfica, documental, com amostragem não-probabilística e por conveniência. A coleta de dados se deu em uma propriedade rural localizada no município de Mallet/PR. Foram levantados dados relativos aos custos de implantação e manejo da cultura bem como os resultados advindos com a colheita e venda e após a aplicação das metodologias de avaliação de ativos biológicos. Os resultados comprovam que o real tratamento de custos sob a metodologia CCV Add não comprometem a rentabilidade da cultura, apresentando-se como alternativa de mensuração de custos que abrange todos os custos do ciclo de vida.

Palavras-chave: *Pinus Taeda*; ativos biológicos; CCV add.

ABSTRACT

In order to present the application of the CCV Added Life Cycle Costing Method as an alternative in the measurement of a biological asset, this research deals with alternatives for measuring *Pinus taeda*. Methodologically, the research is characterized as descriptive, quantitative, bibliographic, documentary, with non-probabilistic sampling and convenience. Data collection takes place in a rural property located in the municipality of Mallet / PR. Data were collected regarding the costs of implantation and management of the crop as well as the results coming from the harvest and sale and after the application of the methodologies of evaluation of biological assets. The results show that the actual cost treatment under the CCVAdd methodology does not compromise crop profitability, presenting itself as an alternative cost measurement covering all life cycle costs.

Keywords: *Taeda Pinus*;; *biological assets*; *CCV add*.

1. Introdução

O *International Accounting Standards Board* (IASB), visando a convergência das normas contábeis nos países, emitiu normas e práticas contábeis internacionais de contabilidade (normas IAS/IFRS) e o Brasil, seguindo a tendência, editou, por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC 29, que trata da mensuração

e avaliação de ativos biológicos, o que conceitua ativo biológico da seguinte forma: “Entende-se como ativo biológico um animal e/ou planta, vivos que através do processo de crescimento, degeneração, produção e procriação sofrem mudanças qualitativas e quantitativas”.

São considerados ativos biológicos animais vivos aguardando o abate, plantas a serem colhidas a exemplo do trigo e florestas a serem derrubadas para a extração de madeira. (BURRITT; CUMMINGS, 2002).

Como alternativa de mensuração de custos, tem-se a ferramenta denominada Custeio do Ciclo de Vida Adicionado (CCV Add) ou *Life Cycle Costing* (LCC), que é uma metodologia proposta para estudo dos custos do ciclo de vida de um produto que compreende desde a produção e/ou aquisição da matéria-prima até seu descarte final. (DE OLIVEIRA et al, 2016). A pesquisa em tela alia os conceitos de Ativo Biológico com avaliação pelo método CCV add aplicados a cultura do *pinus taeda*.

O *Pinus Taeda* é uma espécie oriunda das planícies do Golfo do México e Estados Unidos e é uma das árvores mais plantadas em reflorestamentos no Sul do Brasil, notadamente em áreas de altitude e frio por ser resistente às baixas temperaturas, além de possuir um ciclo de desenvolvimento considerado rápido

A pesquisa justifica-se por apresentar uma metodologia de cálculo que pode ser utilizada para outros ativos biológicos, de forma comparativa e/ou complementar, visando a melhor compreensão das ferramentas disponíveis.

Justifica-se também em virtude da representatividade econômica do setor florestal para a economia brasileira visto que o mesmo contribui com cerca de 4% do PIB nacional, sendo que os produtos mais influentes no PIB são: Siderurgia a Carvão vegetal (US\$ 4,2 bilhões), celulose e papel (US\$ 7 bilhões), e Madeira e Móveis (US\$ 9,3 bilhões) (LADEIRA, 2002). Outra característica importante do setor é que segundo Machado (2008, p. 16) o Brasil ocupa hoje o sétimo lugar entre os países com os maiores plantios florestais.

Diante do exposto, a questão norteadora da pesquisa é: Sob a metodologia do custeio do ciclo de vida, quais os custos e resultados advindos da cultura do *pinus taeda*?

2. Ativos Biológicos

A adoção do CPC 29 se aplica a entidades que possuem a conta ativos biológicos em seus demonstrativos. Cada cultura agrícola resulta em seu respectivo

derivado, no caso da madeira, que aqui se refere ao pinus taeda, a extração resulta na árvore cortada, ou também chamada de tora ou madeira serrada, essa será utilizada para fins de mercado quando é extraída ao término do seu tempo de maturação.

O resultado final é advindo da transformação biológica de um ativo, o CPC 29 define que esse termo “compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo biológico” (CPC, p.4)

O CPC emitiu este procedimento como forma de trazer a tona uma maneira mais clara de se mensurar os ativos biológicos e suas particularidades. A partir do momento em que o proprietário da terra deseja extrair a madeira com o intuito de obter lucro se inicia aí uma série de procedimentos contábeis que buscam facilitar a mensuração dos resultados patrimoniais. O reconhecimento dos benefícios futuros de um ativo envolve uma série de variáveis que devem ser analisadas.

É importante destacar a necessidade de se ter um pronunciamento que corresponda ao tratamento desses ativos e sua mensuração pelo custo. Muito se tem discutido sobre as medidas que devem se aproximar ao máximo do valor contábil, transmitindo a confiabilidade das informações quando essas são tratadas em seus demonstrativos.

3. Custeio Do Ciclo De Vida – CCV add

Como uma alternativa para a contabilidade de custos, a metodologia CCV surge em um cenário de dificuldade de contabilização dos ativos biológicos e suas particularidades. Esse método preenche a lacuna da dificuldade da contabilização de custos dos ativos biológicos, apresentando-se como um diferencial que considera os custos de uma forma que outros métodos tradicionais não conseguiram abranger.

O CCV aparece no cenário evolutivo da contabilidade gerencial por volta de 1985, fase em que a atenção voltou-se para a redução de desperdícios de recursos econômicos requeridos nos projetos e gerenciamento de custos, por meio da administração estratégica de custos (TEIXEIRA, et al, 2011).

. Para Sherif e Kolarik (1981) modelos conceituais, como o CCV, consistem em um conjunto de relações hipotéticas expressas em um quadro qualitativo, referentes a uma gama de sistemas. Portanto, construídos em um nível macro, com um mínimo de detalhes e pouca capacidade de quantificar as características de custos de um sistema específico, é o que mostra as variações desse modelo,

encontradas nas literaturas revisadas.

A apuração dos custos de vida nesse segmento é uma alternativa para o setor que busca se renovar cada vez mais diante de um cenário competitivo, assegurando o real reconhecimento de custos na sua produtividade, e dessa forma se apresentando como uma opção de gerenciamento de custos na cultura estudada.

4. Cultura de *Pinus Taeda*

A escassez da madeira nos últimos anos tem sido um incentivo para os novos reflorestamentos da espécie *pinus taeda*. A demanda do *pinus taeda* abastece as bases industriais, e é utilizada para diversos fins, como o processamento de compensados, fabricação de móveis, contribui com o mercado de papel e celulose, entre outros. O Pinus conta com algumas características que o valorizam no mercado, como a facilidade de se adaptar ao solo.

O manejo do *pinus taeda* inclui uma serie de processos e cuidados de implantação e silviculturais. A fase inicial inclui o preparo do solo este deve ser intenso e variar dependendo da topografia, tamanho dos talhões, disponibilidade de equipamentos, tipo de solo, bem como aspectos econômicos, entre outros (KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005).

Os desbastes realizados contribuem para o crescimento das árvores que facilita o seu desenvolvimento, eles permitem aumentar o espaço disponível a cada árvore, proporcionando o desenvolvimento equilibrado da copa e sistema radicular. A aplicação de desbastes pode, em função de seu peso, causar a diminuição da produção total, mas possui o propósito primordial de elevar a produtividade comercial dos sortimentos, através do aumento da dimensão individual das árvores (SCHNEIDER et al., 1991).

No manejo florestal os desbastes são realizados conforme o desenvolvimento da planta. A obtenção de receita não é imediata, é evidente, porem os custos de implantação ainda são considerados muitos baixos por conta do retorno financeiro quando a madeira é colocada no mercado para comercialização.

5. Materiais e Métodos

A pesquisa classifica-se como uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, bibliográfica, documental, com amostragem não-probabilística e por conveniência. (Gil, 2007; Vergara 2003; Richardson, 1999).

Dentre as etapas da pesquisa tem-se: a) levantamento da teoria existente sobre os temas da pesquisa: ativos biológicos, CPC's, custos, culturas permanentes, *pinus taeda*, e método CCV add.; b) coleta de dados em uma propriedade localizada no município de Mallet/PR; c) cálculo dos custos - implantação, manejo e corte- e receitas da produção; d) apuração do resultado da cultura; e) aplicação da metodologia do CCV add;

Foram coletados dados relativos a plantação em um talhão de 10 hectares (ha) sendo plantadas aproximadamente 18.100 árvores. A pesquisa envolve levantamentos e controle de todo o processo, ou seja, implantação, manejo (podas, replantios, coroamentos, roçadas) e colheitas (dois desbastes e um corte raso), sendo considerados vinte anos de estudos.

O modelo aplicado do Custeio do Ciclo de Vida Adicionado (CCV Add) é o método proposto por Oliveira (2016), e consiste em:

$$CCV\ Add = \left[\left(\left(\sum_{cv=1}^n CInc_{cv} + \sum_{cv=1}^n COp_{cv} + \sum_{cv=1}^n CA_{cv} + \sum_{cv=1}^n CAS_{cv} \right) * k \right) - \varphi \right] + \sigma$$

Onde CCV- ADD = Custeio de Ciclo de Vida Adicionado;

CInccv = Custos iniciais do ciclo de vida;

COpcv = Custos operacionais do ciclo de vida;

Cacv= Custos ambientais do ciclo de vida;

CAScv – custos ambientais sociais do ciclo de vida;

K = fator de correção dos valores ao longo do tempo do ciclo de vida;

i = percentual de correção dos valores ao longo do tempo do ciclo de vida;

n = tempo do ciclo de vida útil do produto

φ = valor residual

σ = gastos com desativação

6. Apresentação e Análise de Resultados

Nesta seção são apresentados os custos e os resultados advindos com a colheita e comercialização sob a metodologia do CCV add.

6.1 Custos de Implantação, Manejo, Receitas e Resultados

Inicialmente foram identificados os custos de implantação com formicidas, mudas, roçadas e outros insumos:

Custos	Quantidade	Quantidade/ha	Preço (R\$)	Custo Total (R\$)
Blits (formicida)	10kg		R\$ 10,00	R\$ 100,00
Landrex (formicida)	11 kg		R\$ 6,62	R\$ 72,82
Mudas (plantio)	18.100		R\$ 0,18	R\$ 3.258,00
Hidrogel	5kg		R\$ 25,60	R\$ 128,00
Mudas Replantio	1.550		R\$ 0,18	R\$ 279,00
Mão-de-obra				R\$ 17.388,00
Combustíveis				R\$ 1.574,64
Total				R\$ 22.800,46

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 1 – Custos de Implantação da Cultura de *Pinus Taeda*

É observável na Tabela 1 que dentre os custos de implantação, os mais significativos referem-se aos custos mão de obra, no montante de R\$ 17.388,00 bem como os custos relativos às mudas de plantio e replantio. As mudas de plantio e replantio totalizam R\$ 3.537,00 para o talhão.

Na tabela abaixo são apresentados os custos de manejo, aqui denominados de custos silviculturais:

Custos Silviculturais – Manejo		
Itens	Custo Total R\$	Custo Hectare (ha)
Coroamento das mudas	R\$ 4.186,00	418,60
Roçada	R\$ 3.277,50	327,75
1ª Poda	R\$ 6.325,00	632,50
2ª Poda	R\$ 6.785,00	678,50
3ª Poda	R\$ 7.705,00	770,50
Total	R\$ 28.278,50	

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 2 – Custos Silviculturais da Cultura de *Pinus Taeda*

Observa-se que a ultima poda foi a que incidiu em custos maiores entre as três podas realizadas, cujo montante é de R\$ 7.705,00. Este valor se dá pelo fato de que na ultima poda os galhos ficam mais altos o que dificulta o trabalho dos empregados. Na tabela 3 são representados os custos com a colheita do *Pinus taeda*:

Operação	Área (ha)	Classe Madeira	Vol. Colhido m/st	Custo Frete (R\$)	Custo MOD (R\$)	Custo Carregamento (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo (ha) (R\$)
1º Desbaste	1000	Mad. Processo	5.430	69.907,00	89.605,00	27.800,00	187.312,00	18.731,20
2º Desbaste	10,00	Proc/tora	5.470	72.000,00	92.650,00	28.350,00	193.000,00	19.300,00
Corte Raso	10,00	Proc/tora	7.200	88.465,00	96.746,21	29.988,79	215.200,00	21.520,00
Total			9.778	230.372,00	279.001,21	86.138,79	595.512,00	59.551,20

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 3 – Custos Desbastes Parciais e Corte Raso

Nesta Tabela 3, como visto, são apresentados os custos com a colheita, cujos valores são referentes aos desbastes e o corte raso, no qual são inclusos o corte, carregamento e frete. O custo total da colheita neste talhão foi de R\$595.512,00. Nota-se que o custo mais expressivo é o de R\$215, 200,00, que tange ao corte raso, isso ocorre porque o corte raso é o que mais produziu em volume. O segundo desbaste apresentou custos de R\$ 193.000,00, montante considerado alto levando-se em consideração o volume colhido. O primeiro e terceiro desbaste incidiram em custos de R\$187.312,00 e R\$ 193.00,000 respectivamente.

As receitas obtidas em decorrência da colheita florestal são representadas na Tabela 4:

Operação	Área (ha)	Classe Madeira	Vol. Colhido m/st	Receita Bruta (R\$)	Custo Corte (R\$)	Receita Líquida (R\$)
1º Desbaste	10	Mad. Processo	5.430	519.413,00	187.312,00	332.101,00
2º Desbaste	10	mad. Proc/tora	5.470	485.400,00	193.00,00	292.400,00
Corte Raso	10	mad. Proc/tora	7.200	587.117, 00	215.200,00	371.917
Total			9.778	1.591.930,00	595.512,00	996.418,00

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 4 – Receitas Desbastes Parciais e Corte Raso

Na tabela 4, constata-se o valor líquido referente a colheita de *pinus taeda*. O montante mais notório é o de R\$ 371.917,00 conferido ao corte raso, este valor expressivo se explica devido à duas ocorrências: o volume colhido no corte raso é bem maior em relação aos três primeiros desbastes e, também pela classe da madeira que neste estágio de colheita final é comercializado por um maior preço. Também rendeu uma receita significativa o segundo desbaste, cujo montante é igual à R\$ 292.400, que embora tenha um maior numero de árvores retiradas do que o

primeiro desbaste incidiu sobre o talhão perdas da madeira cortada, explicando-se a receita menor. O primeiro desbaste incidiu em uma receita de R\$ 332.101,00 referente à receita líquida apresentada.

Após apurados todos os custos bem como as receitas oriundas do cultivo do *pinus taeda* apresenta-se na Tabela 5 a DRE:

DRE	R\$
Receita Bruta	R\$ 1.591.930,00
(-) Custos	
Implantação	R\$ 22.800,46
Silviculturais	R\$ 28.278,50
Corte/Desbastes	R\$ 595.512,00
Custo Total	R\$ 646.590,96
(=) Lucro Líquido	R\$ 945.339,04
Lucro por hectare	R\$ 94.533,90

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 5 – Lucratividade da Atividade

É observável através da DRE que, o cultivo do *Pinus taeda* incide em uma Receita Bruta de R\$ 1.591.930,00, bem como em custos totais de R\$646.590,96, no entanto, como nota-se que a Receita Bruta supera a todos os custos de produção, esta atividade rende ao produtor um Lucro Líquido de R\$945.339,04, sendo, portanto, uma alternativa de renda para o produtor.

6.2 Mensuração pelo Método CCV add

A mensuração dos custos de implantação, manejo e colheita do *Pinus taeda*, realizada com aplicação do método CCV Add, apresenta os custos iniciais, silviculturais, ambientais e/ou sociais, valor residual e gastos com desativação.

O cálculo dos custos operacionais compreenderam desde a preparação do solo, roçadas, controles de formigas e coroamento das mudas. Os custos silviculturais correspondem à poda, coroamento e roçada. Os custos ambientais e/ou sociais do ciclo de vida, nesse estudo de caso, estão representados pela poluição de recursos hídricos, prejuízos a saúde e riscos à soberania alimentar, aumento do êxodo rural, perda da diversidade entre outros.

O valor residual, designado no CCV Add pela letra grega ϕ , representa o valor estimado que seria obtido com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda. Em virtude da subjetividade presente em avaliações de ativo

biológico, houve provisionamento projetado de 5%, do valor investido, para efeitos de valor residual.

No CCV Add os gastos com desativação, designados pela letra grega sigma (σ), expressam os valores que a empresa terá que desembolsar para desmontar, retirar e restaurar itens do imobilizado, tais como recuperação ambiental, a exemplo dos gastos com remoção de plantas, eventuais estruturas de campo que precisarão ser recuperadas, desativação mecânica, descontaminação de rios, desestruturação do solo, destinação adequada da biomassa residual, infraestrutura, dentre outros. Destarte, corrigiu-se o valor do investimento inicial em 10% e considerou-se 10% para este fim. (DE OLIVEIRA et al, 2016). Dessa forma, tem-se:

Operação	Área (ha)	Custo	Custo
		Total (R\$)	(ha) (R\$)
1º Desbaste	10,00	225.482,34	22.548,23
2º Desbaste	10,00	253.235,00	25.235,50
Corte Raso	10,00	96.470,00	9.647,00
Total		575.187,34	

Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Tabela 6 – Cálculo do Custo CCV add

A tabela 6 apresenta os valores de Custos Totais e por hectare pela metodologia CCV add, nos momentos do ciclo de vida da cultura do *pinus taeda* em que houve concomitante receita. Em uma análise comparativa com os custos anteriormente levantados, sob a metodologia tradicional (absorção) percebe-se diferenças significativas:

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018)

Gráfico 1 – Custos Totais Absorção e Custos Totais CCV add

O Gráfico 1 mostra os valores totais dos custos totais, comparativamente, sob as duas metodologias apresentadas neste trabalho. O CCV em grande parte apresenta maior valor pois engloba as variáveis custos ambientais, valor residual e gastos com desativação o que não compõem o custeio por absorção. O Gráfico 2 apresenta os valores do hectare.

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018)

Gráfico 2 – Custos Unitários Absorção e Custos Unitários CCV add

Verifica-se no Gráfico 2 os resultados comparativos, na forma de custos unitários, quando avaliados sob as metodologias absorção e CCV add. Sob a metodologia CCV add os custos unitários são maiores, conforme verificado anteriormente, em virtude dos impactos dos custos ambientais inclusos. No entanto, ressalte-se que não há impactos financeiros no fluxo de caixa, independentemente de qual estratégia seja utilizada para avaliação dos ativos biológicos. Há, sim, diferenças contábeis significativas na avaliação dos ativos e resultados patrimoniais.

7. CONCLUSÕES

A cultura do pinus é considerada muito importante e que vem se difundindo cada vez mais em todos os lugares, pois o pinus é uma matéria-prima utilizada para os mais variados produtos que supre diferentes setores da economia. As medidas iniciais tomadas no processo do cultivo de pinus são as de implantação e silvicultura (manejo), estas incidem somente em custos para o produtor, porém devem ser encaradas muitas vezes como um investimento, pois quanto mais cuidados tomados com as mudas, melhor elas se adaptarão ao ambiente, transformando-se em árvores mais atrativas e conseqüentemente trarão, no momento da comercialização, um

maior retorno, visto que, a qualidade da madeira é aspecto primordial. Os custos na etapa da colheita também são necessários e inevitáveis, estes variam de acordo com o volume colhido.

No que se refere à etapa da colheita, esta considerada a última de todo o processo, observou-se que na medida em que vai sendo feita a colheita, conseqüentemente com a venda de seu produto acabado o produtor começa a obter suas receitas.

Uma característica considerada muito importante da cultura do pinus, é que no primeiro desbaste, o produtor deve obter uma receita que cubra ao menos os custos de implantação, e nesta pesquisa observou-se que o produtor obteve uma receita positiva no primeiro desbaste, ou seja, uma receita em que conseguiu cobrir tais custos. Além disso é notável através da pesquisa que no corte raso obteve-se um volume de colheita maior, isso se deve à qualidade e à quantidade.

Quanto a aplicação das metodologias CCV add verificou-se que os resultados encontrados são significativos e representam alternativas de avaliação de receitas e custos. As diferenças, ao se comparar com os métodos tradicionais, são importantes pois suscitam investigação dos impactos das diferenças, no patrimônio das empresas analisadas. Os resultados comprovam que o real tratamento de custos sob a metodologia CCV Add não comprometem a rentabilidade da cultura, apresentando-se como alternativa de mensuração de custos que abrange todos os custos do ciclo de vida.

REFERÊNCIAS

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS- CPC 29. Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/324_CPC_29_rev%2008.pdf. Acesso em 20 de março de 2018

BRACELPA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL –. São Paulo. Dados do setor. Disponível em: <<http://www.bracelpa.org.br/br/anual/perfil2006.pdf>>. Acesso em: 15 de set. 2017.

BURRITT, R. L.; CUMMINGS, L. S. Accounting for biological assets-the experience of an Australian conservation company. **Asian Review of Accounting**, v. 10, n. 2, p. 17-42, 2002

DE OLIVEIRA, Luzilea Brito et al. Custeio do Ciclo de Vida Adicionado na mensuração do custo de um ativo biológico. **Revista de Finanças e Contabilidade da Unimep**, v. 3, n. 2, p. 79-93, 2016

EMATER- EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. DISPONIVEL EM: <http://www.emater.pr.gov.br/>. Acesso em 13/06/2018

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007

KRONKA, F. J. N. et al. **A Cultura do Pinus no Brasil**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Silvicultura, 2005.

LADEIRA, H. **Quatro décadas de Engenharia Florestal no Brasil**. Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais, 2002.

MACHADO, Carlos Cardoso. **Colheita Florestal**. Minas Gerais: Ufv, 2008.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SCHNEIDER, P. R., OESTEN, G., BRILL, A. et al. **Determinação da produção de casca em Acácia-negra**, *Acacia mearnsii* de Wild. Revista Ciência Florestal, Santa Maria, v.1, n.1, p.64-75, nov. 1991

SHERIF, Y.; KOLARIK, W.J.. **Life cycle costing**: concept and practice. Omega, v. 9, n. 3, p. 287-296, 1981.

Teixeira, A., Gonzaga, R.P., Santos, A.V.S.M., & Nossa, V. (2011). **A Utilização de ferramentas de contabilidade gerencial nas empresas do estado do Espírito Santo**. Brazilian Business Review, 8(3), 108-127.

VERGARA Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.